

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІНДУСТРІЇ МАЛЬОПИСІВ ТА КОМІКСОВИХ ЖАНРІВ

Лазоренко Анастасія ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, twinklinghush@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член спілки дизайнерів України, Україна, albrpaper@gmail.com

Анотація. У статті досліджується становлення та еволюція коміксів (мальюписів) як культурного феномена від його зародження до сучасності. Описано вплив соціально-політичних умов на розвиток цього жанру, починаючи від сатиричних європейських журналів XVI-XVIII ст. і карикатур Родольфа Тепфера до сучасних вебкоміксів. Розглянуто ключові історичні етапи розвитку мальюписів: «Платиновий», «Золотий», «Бронзовий» та «Сучасний» віки, які відображають зміну тематичної спрямованості та формату. Особлива увага приділяється жанровій різноманітності (наукова фантастика, жахи, фентезі, кримінал тощо) та технічним аспектам, зокрема відмінностям між європейськими, американськими та японськими коміксами. Підкреслено, як зміни суспільних і культурних трендів впливали на формування героїв та сюжетів. Досліджується розвиток українського ринку коміксів, включаючи популяризацію перекладених видань, адаптацію літературних творів і створення авторських мальюписів. Описуються виклики для коміксів в Україні, такі як висока ціна видань, недостатнє просування та загальна криза читання, а також зростання попиту на оригінальні твори українських авторів.

Ключові слова: мальюпис, історія коміксів, жанри коміксів, українські мальюписи.

Соціальне та політичне життя суспільства завжди мало свій вплив на появу багатьох понять у мистецтві. Одним з таких понять став і «мальюпис». Чимало істориків, говорячи про зародження коміксу, вказують на європейські брошури XVI ст. або сатиричні журнали 1780-х рр. як на перші роботи, що нагадують сучасні комікси (Насалевич, et al., 2020). Інші, говорячи про першість серед появи мальюписів, згадують серії карикатур авторства Вільяма Хогарта (Полковникова, & Косюк, 2023; Вишневська, & Щирба, 2021). Вагомий внесок у

зародження мальованого зобразив і швейцарський учитель, письменник та карикатурист Родольф Тепфер. У першій половині XIX століття він виконав *la litterature en estampes* («малюнки-історії», як називав їх сам Тепфер), започаткувавши нову форму вираження, відому зараз як комікси (Levitz, et al., 2009).

З розвитком періодичних видань тексти статей почали супроводжуватися циклами ілюстрацій зі спільним сюжетом. Вже з другої половини XIX століття на малюнках згаданих циклів на регулярній основі почали з'являтися власні головні та другорядні герої (Полковникова, & Косюк, 2023). Унаслідок цього, саме 1895 р. з появою «Алеї Хогана» на сторінках «New York World» вважається датою народження коміксів (Насалевич, et al., 2020).

У своєму дослідженні Насалевич та ін. (2020) виокремлюють наступні основні історичні етапи розвитку мальованого. «Платиновий вік коміксів» (1883-1938 рр.) характеризується своєю розважальністю і відсутністю серйозних тем. У «золотому віці» (1963-1969 рр.) комікси відігравали патріотичну виховну роль у боротьбі з нацизмом. Початком цього періоду коміксів стала поява Супермена на сторінках першого випуску «Action Comics» у 1938 р. Після виходу цього випуску в мальованих історіях з'явилося безліч нових супергероїв, які боролися проти злочинців, нацистської загрози під час Другої світової війни. У «бронзовий вік» (1970-1985 рр.) характери персонажів, їхні почуття, емоції та переживання стали складнішими, а їхнє життя відрізнялося від життя пересічного читача. Так, наприклад, у 131-му випуску коміксу «Дивовижна Людина-павук» (1973 р.) Пітер Паркер не встигає врятувати своє кохання, Гвен Стейсі (Насалевич, et al., 2020). Ця подія стала кінцем невинності не тільки серії коміксів про Людину-павука, але і всієї супергероїки того часу (Levitz, et al., 2009).

Персонажі коміксів все менше нагадували непереможних божеств, наближаючись до справжніх людей, здатних помилятися. Окрім того, провідною темою коміксів стали актуальні соціальні проблеми, наприклад, зловживання наркотиками, расизм, бідність. «Новий вік» (початок і середина 80-х рр.) є періодом ризиків і нововведень. Прикладом ризику стає проєкт «Teenage Mutant Ninja Turtles», випущений, попри невіру в його успіх, на початку 1980-х рр. Однак ризик став цілком виправданим: аудиторія полюбила Черепак-ніндзя, персонажі почали з'являтися у фільмах, мультсеріалах, комп'ютерних іграх, іграшках та інших ліцензійних продуктах (Насалевич, et al., 2020; Levitz, et al., 2020).

Новий погляд на американські комікси принесли такі британські художники та письменники, як А. Мур, Д. Гіббонс, Дж. Болтон, Б. Болленд і А. Девіс. Нині цей вплив британських творців на американський комікс називають «Другою британською інвазією» (Насалевич, et al., 2020).

«Сучасна епоха коміксів» (середина 1980-х рр. – донині) відома процвітанням малих незалежних видавництв, які працювали переважно з новими авторами.

Водночас великі видавництва намагалися розшукати найбільш впливових серед новачків і викупити права у них. Завдяки популярності та впливу заголовків із серйозним змістом у цього періоду з'явилася альтернативна назва – «Темний вік» коміксів (Насалевич, et al., 2020; Levitz, et al., 2009).

2010-й – рік кардинальних змін у головних героях коміксів. Персонажі з груп утиску (наприклад, жінки та представники неєвропейських культур), які раніше ставали лише другорядними персонажами, тепер можуть бути головними героями наративів. Зараз комікс, наслідуючи сучасні соціальні тенденції, набуває форми репрезентації різних соціальних груп. У наш час комікс більше не просто розвага, а потужний інструмент передачі впливових і суспільно важливих думок (Насалевич, et al., 2020).

Протягом років становлення коміксу змінювалися не тільки сюжети, а і форми та формати коміксів. Американська періодика з коміксами, як правило, тонша та кольорова. А ось японська – зазвичай чорно-біла. Окрім того, європейські та японські мальовані історії часто публікуються в журналах (Насалевич, et al., 2020). Основна відмінність європейських коміксів – більшість з них мають розважальний характер (Белов, 2020). Національні японські комікси називають «мангою». Як першу мангу визначають чотири гумористичні замальовки, які виконав буддійський чернець Тоба у XII ст.: дві – про тварин, на яких полювали люди, інші дві — про ченців-порушників правил (Мильниченко, & Татарінова, 2020). Графічні романи, як вважають сучасні дослідники, належать до нехудожньої літератури та збірок коротких творів. Для графічних романів звичним є формат книги у твердій обкладинці (Белов, 2020; Насалевич, et al., 2020).

Поруч з багатосторінковими виданнями існують менші за об'ємом, наприклад, «comic strips» – короткі, багатопанельні комікси, опубліковані в газетах. Іншими прикладами невеликих коміксів є «gag» та «editorial cartoons». Зазвичай це одна панель у поєднанні з коротким підписом або текстовим баблом. З появою інтернету розвинувся новий формат коміксів, доступних в мережі – «Webcomics». Головною їхньою перевагою є те, що вони залучають більшу аудиторію. Під впливом різноманітних авторських підходів, а також через свободу авторів виражати себе, яку надає інтернет, вебкомікси не мають обмежень за довжиною чи розмірами сторінок (Насалевич, et al., 2020).

Різноманіття сюжетів графічних наративів створило необхідність класифікації коміксів за жанрами. Серед основних жанрів коміксів виділяють: наукова фантастика, жахи, фентезі, трилер, романтика, вестерн. Наукова фантастика будується на відповідності до наукових фактів. Події відбуваються в майбутньому або альтернативній версії реальності. Характерним для сюжету є висока технологічність оточення персонажів. Поштовх до розвитку основних подій – наукове відкриття, що змінило реальність довкола. Жахи зображають усе, що може налякати людину: монстри, зомбі, відьми та інші страшні істоти. В багатьох творах автори жахів вдаються до психологічних прийомів, аби

тримати читача в напрузі. Таке поєднання створює інший жанр коміксів – психологічні трилери (Насалевич, et al., 2020).

Фентезі не тільки перебудовує відому нам реальність, а і створює паралельний світ, який повністю змінює наше уявлення про реальність. Цей жанр дає нам можливість потрапити у новий вигаданий світ, відволіктися від буденності (Timmerman, 1983). За основу сюжету кримінального жанру коміксів автори беруть протизаконні дії персонажів або ж, навпаки, розслідування злочинів, гонитву головного героя за злочинцями. На противагу цьому похмурому жанру, романтика повна чуттєвих, ніжних переживань, часто з позитивним кінцем для закоханих головних героїв. Комікси, дія яких відбувається на Дикому Заході, відносять до жанру вестерн. Головним героєм коміксу постає самотній ковбой у пошуку пригод. Творці коміксів у жанрі вестерн активно залучають чорний гумор у свої наративи (Насалевич, et al., 2020).

З проведеного вище дослідження, можемо впевнено стверджувати: комікси мають чималу світову популярність. Попри це, в Україні, як в частині колишнього Радянського Союзу, ускладнено розвиток коміксу. Обумовлюється це загально невітійною ситуацією з читанням, відносно високою ціною на комікси, а також відсутністю їхнього просування через інші види медіа (Белов, 2020).

Аналізуючи український ринок коміксів в Україні, можна виділити чотири типи мальовисів: перекладені, адаптації класичних українських літературних творів, модерні адаптації (тобто адаптації творів сучасних письменників); оригінальні українські (авторські мальовиси українських коміксарів) (Белов, 2020).

На українських полицях переважно спостерігаємо перекладені комікси (65% від усієї кількості коміксів). Формат коміксів спрощує сприйняття класичної української літератури, при цьому зберігаючи ключові елементи оповіді. Попри спрощення вербальних описів, такий комікс залишає простір для уяви читача, даючи можливість фантазувати, додумувати, розмірковувати над прочитаним.

Сучасну українську літературу, на відміну від класичної, неохоче беруть для адаптації. Процес адаптації великих творів літератури є складним, тому твір має бути достатньо популярним, аби почали розглядати його адаптування. Тоді комікс-адаптація автоматично привертатиме увагу і знайде свою аудиторію. Серед українського ринку існують не тільки адаптації літературних творів, але і оригінальні українські комікси. Як зазначають науковці, популяризація коміксів в Україні призвела до зростання кількості української продукції в індустрії коміксів (на 70% за останні роки) (Белов, 2020). Звідси, з'явився попит на авторські мальовані історії.

Таким чином, мальовис як жанр формувався ще з давніх часів. Від комедійних замальовок він переріс до серйозних, різноманітних за своїм

сюжетом та настроєм творів. На сучасному етапі розвитку комікс зберігає свою високу популярність у світі та здобуває все більшу зацікавленість українського читача. Це створює попит на як перекладені українською відомі твори, так і авторські українські малюпки.

Літературні джерела

1. Белов Д. О. (2020). Видова і жанрова специфіка коміксу в Україні. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, 5, 29-42.
2. Вишнеvsька Г. Б., & Щирба Т. А. (2021). Комікс як вид масової культури: історія та сучасний стан. *The 8th International scientific and practical conference «Results of modern scientific research and development»*, 340-345.
3. Мильнеченко Л., & Татарінова Л. (2020). Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман. *Вісник Книжкової палати*, 12, 10-15.
4. Насалевич Т. В., Рябуха Т. В., & Лопушанський І. О. (2020). Становлення коміксу як жанру сучасної літератури. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського: серія «Філологія. Соціальні комунікації»*, 31(4), 144-149.
5. Полковникова С. М., & Косяк В. Р. (2023). Особливості розвитку коміксу як різновиду візуального мовлення. *Світ наукових досліджень*, 22, 201-205.
6. Levitz P., Smith M., & Duncan R. (2009). *The power of comics*. Bloomsberry Academic.
7. Timmerman J. H. (1983). *Other worlds: The fantasy genre*. Popular Press.